

REVISTA INVECOM

**ESTUDIOS TRANSDISCIPLINARIOS
COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD**

VOLUMEN 2 NÚMERO 1

2022

ISSN 2739-0063

Avoador: una experiencia de formación social y técnica en el periodismo brasileño

Carmen Carvalho¹

<https://orcid.org/0000-0002-0724-0037>

Resumen

En medio de la pandemia del covid-19, la universidad pública ha buscado ayudar a la población de diferentes formas, mostrando así la importancia de su existencia en un país como el Brasil, que atraviesa tantos problemas, desde un presidente negligente hasta una desigualdad estructural social y económica. En el curso de Periodismo de la Universidad Estatal del Sudoeste de Bahía, ubicada en la ciudad de Vitória da Conquista, a 500 km de Salvador, capital de la provincia de Bahía, el proyecto de extensión universitario con nombre *Avoador*, ha elaborado informaciones de calidad con la publicación de noticias diarias y reportajes en profundidad, además de verificar si hay información falsa. A través de estas actividades, los futuros periodistas han aplicado aprendizajes teóricos y técnicas periodísticas en la práctica, desarrollando un trabajo bajo la presión de la evolución de los eventos, la vigilancia de la audiencia y la responsabilidad de actuar para diferenciar el contenido periodístico de la información falsa. Para identificar cuánto ha contribuido el proyecto en la formación de los estudiantes, se realizó una encuesta cualitativa y cuantitativa entre todos los que participaron. A partir de los cuestionarios, fue posible identificar que ellos tuvieron una noción más clara de cómo es trabajar en una redacción, la importancia del periodismo para la sociedad, especialmente en momentos de crisis y las dificultades humanas y técnicas inherentes al ejercicio de la profesión en el interior del Brasil. Además, los estudiantes comenzaron a valorar más la reflexión teórica para sustentar las decisiones éticas en la determinación y difusión de los hechos.

Palabras claves: Periodismo; Enseñanza-Aprendizaje; Universidad; pandemia; Cobertura de Noticias.

Recibido: 14-06-21 – Aceptado: 23-08-21

¹ Profesora de la Universidade Estadual do Sudoeste de Bahia. Responsable por el proyecto Jornalismo como Forma de Transformação Social. Email: carmen.carvalho@uesb.edu.br

Abstract

In the midst of the covid-19 pandemic, the public university has sought to help the population in different ways, thus showing the importance of its existence in a country like Brazil, which is going through so many problems, from a negligent president to structural social and economic inequality. In the Journalism course at the Southwest State University of Bahia, located in the city of Vitória da Conquista, 500 km from Salvador, the capital of Bahia province, the university extension project called Avoador, has developed quality information by publishing daily news and in-depth reports, as well as checking for false information. Through these activities, the future journalists have applied theoretical learning and journalistic techniques in practice, working under the pressure of the evolution of events, the vigilance of the audience and the responsibility to act in order to differentiate journalistic content from false information. To identify how much the project has contributed to the training of the students, a qualitative and quantitative survey was conducted among all participants. From the questionnaires, it was possible to identify that they had a clearer notion of what it is like to work in a newsroom, the importance of journalism for society, especially in times of crisis, and the human and technical difficulties inherent in the exercise of the profession in the interior of Brazil. In addition, students began to value more theoretical reflection to support ethical decisions in the determination and dissemination of facts.

Keywords: Journalism; Teaching-Learning; University; pandemic; News Coverage.

INTRODUCCIÓN

En 2020, la propagación del covid-19 y el estallido de una pandemia detuvieron al mundo y la información confiable, especialmente la producida por el periodismo, se convirtió en un servicio esencial. En medio de incertidumbres científicas, sanitarias, políticas y económicas, el periodismo ha traído un poco de orden al caos al presentar el desarrollo de eventos a diferentes niveles (mundial, nacional, estatal y municipal), revelando avances científicos sobre la enfermedad y las investigaciones al respecto de las vacunas, orientadas a la prevención del covid-19 y al combate de la desinformación que circulaba en las redes sociales con la verificación de contenidos dudosos / mentirosos / descontextualizados.

En el interior de Bahía, en la ciudad de Vitória da Conquista, ubicada a 500 km de la capital Salvador, en la región suroeste del estado, el [sitio web Avoador](#), un proyecto de extensión² de la [Universidad Estatal del Suroeste de Bahía \(Uesb\)](#), ha sido uno de los vehículos mediáticos para llevar este tipo de información y conocimiento a la población local y regional. La cobertura comenzó el 15 de marzo de 2020³ y, hasta la

presentación de este documento, todavía estaba activa. Sin embargo, la experiencia se presentará aquí hasta el 25 de octubre, un total de siete meses. El énfasis, en este período, se debe a que fue el momento de mayor experimentación y la

²Los proyectos de extensión son actividades desarrolladas por la universidad, a partir de propuestas creadas por el profesorado, abiertas y dirigidas a la comunidad externa.

³A partir del 25 de octubre, las clases regresaron y el proyecto de extensión también se convirtió en un producto de laboratorio con una dinámica de trabajo diferente y la inclusión de los estudiantes en la disciplina de Periodismo Digital. Esta experiencia, que también incluye la cobertura de las elecciones municipales de 2020, que se explicará en otro informe de experiencia.

dedicación del docente y de los alumnos involucrados fue plena, pues se suspendieron las actividades académicas.

Durante este periodo, entre el sitio web y las redes sociales, Facebook, Twitter e [Instagram](#), se realizaron 1.546 publicaciones, de las cuales 1.152 fueron noticias, 112 viñetas, 32 informes y 224 informes de datos y 26 *lives*. De este total, 1.206 se ocuparon únicamente de la crisis sanitaria, 340 publicaciones fueron sobre otros temas de interés público para la audiencia. También se realizaron siete verificaciones de informaciones falsas que circularon en los perfiles de los pobladores de la ciudad de Victoria de Conquista, localizada en el suroeste de Bahía, en las redes sociales y en el Whatsapp.

La periodicidad fue de seis publicaciones diarias durante los siete días de la semana, durante los primeros cuatro meses y solamente tres de lunes a viernes de agosto a octubre. Al principio, la cobertura incluía al docente y 12 alumnos y dos periodistas colaboradores, pero al final solo quedaron el docente y tres alumnos. La universidad apoyó con cuatro becas que se pagaron durante tres meses de realización de las actividades. También hubo dos periodistas egresados del curso de Periodismo de la Uesb que trabajaron de manera colaborativa y esporádica en reportajes en profundidad.

La cobertura de la pandemia de covid-19, así como el resto del contenido del sitio web Avoador, siguió la comprensión del periodismo como una "forma de conocimiento social" (Genro Filho, 2012, p. 8), en la que la noticia aunque cristalizada por su singularidad, es capaz de abrirse a un contexto particular y un significado universal. En la historia

-otro formato utilizado por el vehículo- esta lógica se ve reforzada al permitir que la profundidad presente las causas y consecuencias de los hechos sociales. La propuesta es dotar a la audiencia del tipo de conocimiento que produce el periodismo que sea capaz de capacitar a la audiencia para constituir su juicio de valor y actuar con discernimiento para transformar la sociedad y acabar con la

desigualdad, la homofobia, el machismo y la precariedad de la vida del trabajador.

Para completar, la dinámica de la enseñanza-aprendizaje aplicada está guiada por la propuesta de Paulo Freire (1987) en la que está presente el diálogo entre docente y alumnos. La docente, aun manteniendo el control de la administración del proceso de producción

-definiendo la agenda, orientación en la realización de la verificación, edición y cronograma de publicación- enseñó y aprendió en el tiempo en que los alumnos aprendieron y también enseñaron. En esta perspectiva, no existe un conocimiento superior en el proceso informativo, sino un conocimiento construido colectivamente en durante la práctica. Cada alumno, a partir de su experiencia, cultura e inserción en el mundo, contribuyó a hacer del proyecto una realidad concreta durante la pandemia.

A continuación, este documento presenta este relato de la experiencia de siete meses del sitio web, realizado en 2020, y una evaluación de los 12 estudiantes sobre su papel en la cobertura de la pandemia. El objetivo es identificar cómo se realizó la enseñanza- aprendizaje del conocimiento y el periodismo durante el periodo investigado de cobertura de la pandemia del covid-19. Para esta evaluación, se realizó una investigación cualitativa y cuantitativa a través de un formulario creado en Google Docs con preguntas cerradas y abiertas al respecto de sus impresiones durante el periodo de actuación como reporteros en la cobertura periodística en el sitio web Avoador.

El resultado demostró lo transformador que fue para los estudiantes experimentar la práctica periodística en medio de un escenario tan desafiante y con una audiencia atenta para cada publicación. Sintieron la responsabilidad, desarrollaron un dominio del que hacer que también generó innovación en la presentación de narrativas e hicieron conexiones críticas sobre el conocimiento ya producido sobre el periodismo y la actuación en el mundo real.

Además, el sitio web Avoador / Xereta, como resultado de una acción de extensión realizada por la Uesb, dio un retorno a la sociedad local con la producción y distribución de información confiable en un momento de inestabilidad social, política y económica sin precedentes en la historia del Brasil y el mundo. También mitigó el escenario de desinformación local que también acompañó a la crisis sanitaria.

1. VUELO Y EVOLUCIÓN DEL AVOADOR

La actual carrera de Periodismo en la Universidad Estatal del Suroeste de Bahía, que hasta hace dos años solo era Comunicación Social con licenciatura en Periodismo, tiene más de 22 años de existencia. Durante este periodo, se graduaron más de 400 estudiantes, pero el impacto real en la mejora de la producción informativa local que se lleva a cabo en el entorno digital aún no ha alcanzado los cánones del buen periodismo: búsqueda de hechos, diversidad de fuentes, narrativa atractiva y la ética como pauta en el proceso de producción de contenidos periodísticos.

En una encuesta realizada en cuatro blogs locales - Blog do Rodrigo, Bahiano, Anderson y Blitz Conquista - sobre contenidos relacionados con el derecho a la ciudad, como noticias sobre calles pavimentadas, parques, plazas y otros espacios públicos, Carmen Carvalho y Mayra Rocha (2018) identificaron que la mayoría de las publicaciones (el 80% de ellas), eran notas superficiales que se reducían a un párrafo; no presentaban diversidad de fuentes e, incluso, muchas adolecían de ellas; utilizaron el sensacionalismo y resaltaba el énfasis en la singularidad de los eventos. Entre los cuatro responsables de los blogs, dos eran periodistas formados por la Uesb. Los resultados solo confirmaron una vieja percepción sobre la realidad de la ciudad de Conquista⁴.

⁴En 2020, ya existían 15 sites: Blog do Sena, Blitz Conquista, Notícias VCA, Blog Rodrigo Ferraz, Blog do Anderson, Blog Caíque Santos, Blog do Louro Magalhães, Blog da Michelle Magalhães, Blog do Leo Santos, Blog da Bia Oliveira, Blog da

Debido a esta percepción, confirmada por la investigación del 2018, el producto de laboratorio de la disciplina de Periodismo Digital, implementado en el curso desde 2013, fue madurando hasta encontrarse su formato ideal. Primero, las publicaciones de los estudiantes se publicaron directamente en una página creada en Facebook y luego en un sitio web experimental. En 2016, luego de cuatro meses de debate con la clase de Comunicación y Tecnología, se creó el modelo de sitio web Avoador, que surgió con la propuesta de reportajes en profundidad, para mostrar que hay un público ávido por este tipo de narrativas y también como una forma de provocar a los blogs / sitios web locales. El primer gran informe con repercusión local se publicó en 2017 y abordó la violencia obstétrica en los hospitales públicos y privados de la ciudad. Seguidamente otros trabajos fueron publicados y comenzó a formarse un público fiel a este sitio informativo, tanto dentro, como fuera del recinto universitario.

En 2017, luego de la participación del docente responsable en el curso masivo "Fact-checking, la herramienta para combatir las noticias falsas", organizado por Cristiana Tardáguila, de la Agência Lupa, la primera agencia de verificación de hechos en Brasil y promovido por *Knight Center Journalism Courses*, así como del taller presencial de Lupa Educação, en la ciudad de Salvador – Bahía, sobre la metodología aplicada por la empresa para verificar información falsa, se creó el editorial Xereta junto con los alumnos del curso. En el apartado editorial se implementó la metodología *International Fact-Checking Network (IFCN)*, la misma adoptada por la agencia brasileña.

En medio de la pandemia del covid-19 y el escenario de desinformación, incluso con las actividades académicas suspendidas en la Uesb, el sitio web Avoador continuó produciendo contenido periodístico y distribución en redes sociales, Facebook, Twitter y, especialmente, en Instagram, además de realizar la verificación de

Resenha Geral, Nildo Freitas, Tribuna da Conquista, Sudoeste Digital e site
Avoador.

informaciones falsas y difundir reportajes con profundidad en diferentes grupos de Whatsapp.

Con la cobertura de la crisis de salud por Avoador, la población local tuvo acceso a un periodismo que les brindaba informaciones de lo que ocurría en la ciudad de Conquista, en el estado y en todo Brasil, al respecto de las actuaciones de los políticos, las medidas de prevención para combatir la enfermedad, los descubrimientos y avances científicos en curso, reporte diario de datos locales, regionales, estatales, nacionales y globales sobre la pandemia, así como, la verificación de noticias falsas que circulaban a nivel local. Además, la cobertura periodística también intentó sacar a relucir otros problemas que afligían a la población y despertaron el interés público, como un perfil creado en Instagram con denuncias de violaciones de jóvenes en la región suroeste.

1. PERIODISMO COMO FORMA DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Para el desarrollo del presente trabajo, el periodismo es concebido, además de una área del conocimiento científico, como una práctica social, que puede sustentarse en dos bases: una más general, la educación en la perspectiva de Paulo Freire y otro, más específico, como forma de conocimiento social capaz de transformar la realidad donde opera (Genro Filho, 2012).

Desde Paulo Freire se trabaja para que el aprendizaje de la práctica periodística por parte de los estudiantes del curso de Periodismo / Uesb, se conecte con los problemas que viven en la ciudad, en la universidad y los usos que hacen del entorno digital y los dispositivos tecnológicos. La docente, en este caso, al enseñar, comparte lo que sabe, moviliza, organiza y orienta el trabajo. Ella no se presenta como detentora del conocimiento, pero al mismo tiempo demuestra autoridad, pues tiene dominio del asunto y del quehacer de la totalidad en la producción del contenido periodístico – pauta,

orientación de la curadoría, edición cronograma de publicaciones, control de calidad de los textos producidos para las redes sociales. El resultado, entonces, del proceso informativo es la suma del conocimiento personal con la técnica del hacer periodismo y la teoría del área, la línea editorial de la web Avoador, la ética profesional de la profesión y el conocimiento de los estudiantes. El alumno es un aprendiz activo e hiperactivo, que junto con el docente construye el aprendizaje sobre el trabajo periodístico de forma colectiva.

Este proceso de enseñanza-aprendizaje también es un proceso político. Significa que el estudiante de periodismo necesita estar consciente de cuál es la realidad que lo rodea en el interior de Bahía. Necesita desarrollar la criticidad y hacer correlaciones entre hechos singulares, causas y consecuencias, saber hacer comparaciones y contextualizar. Solo cuando la audiencia toma distancia de la ignorancia, a través del conocimiento periodístico, la realidad de la desigualdad social y económica, machismo y homofobia podrán ser superados. Como decía Freire, es necesario "leer el mundo" para poder transformarlo. Por tanto, educar es un acto político que debe promover una "conciencia crítica, transformadora y diferencial" (Freire, 1987, p.10).

A realidade social, objetiva, que não existe por acaso, mas como produto da ação dos homens, também se não se transforma por acaso. Se os homens são os produtores desta realidade e se está, na "invasão da práxis", se volta sobre e os condiciona, transformar a realidade opressora é tarefa histórica, é tarefa dos homens. (Freire, 1987, p. 20)

En cuanto al periodismo, a pesar de estar forjado en medio de la génesis y desarrollo del capitalismo, es un tipo específico de conocimiento social cuyo potencial va más allá del mero significado de un producto y se expresa de manera contradictoria como una dimensión simbólica de lo humano, apropiación social de la realidad.

Es un fenómeno histórico-social que se ha vuelto indispensable para las relaciones de la humanidad.

El periodismo, como forma social de conocimiento, tiene en el formato de noticias una de sus narrativas más poderosas, siempre que la centralidad desde el ángulo de la singularidad no sea extrema, pues esta conlleva al sensacionalismo, sino, al contrario, perciba el contexto particular y produzca un significado universal del evento. Sin estas premisas, el conocimiento generado por las noticias puede resultar alienante y nada transformador, dado que existe una sociedad de clases con desigualdad social y económica. Por eso es importante darle a la audiencia las condiciones para interpretar los preámbulos del evento, a fin de comprender e intervenir conscientemente en el mundo que los rodea. Parafraseando a Robert Park (Mathews, 1977 apud Conde 2008, p. 20), se puede decir que el periodismo es tremendamente poderoso, ya que, al informar, permite a los ciudadanos conocer y comprender la realidad y actuar por el bien colectivo del lugar donde vive.

Al buscar el formato de informes con más ángulo en lo particular y universal, ese propositivo transformador puede ampliarse aún más. Sin embargo, es necesario identificar las pautas de interés público para realizar los informes que puedan proponer reflexiones a las conciencias absolutas, capaces de actuar por el cambio.

Desde la intersección de estas dos perspectivas, la línea editorial del sitio web Avoador se guía por una práctica periodística centrada en la realidad social de la ciudad de Victoria de Conquista, la tercera ciudad más grande de Bahía⁵, una ciudad con mucha desigualdad social y económica, con altos índices de violencia contra mujeres, mujeres, LGBT+ y jóvenes pobres y / o negros de la periferia.

⁵Según el IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística), la ciudad con más población es Salvador con 2.857.329 empleados, la segunda Feira de Santana con 609.913 y la tercera Vitória da Conquista con 338 885.

1.2 Lucha contra la desinformación

Aunque el término fake news es el más conocido, no es suficiente para explicar la complejidad del fenómeno que distorsiona la realidad actual. Según Claire Wardle y Hossein Derakhshan (2017), el trastorno de la información es el concepto más aplicable para explicar la contaminación de la información.

Los investigadores señalan aquí brevemente tres tipos de trastornos de la información. La primera es información incorrecta, que, a pesar de ser falsa, se comparte sin la intención de causar daño. El segundo tipo es la desinformación, es decir, la información falsa distribuida conscientemente para causar daño. El último tipo de trastorno es la mala información; que es verdadera, pero que se disemina con el propósito de perjudicar.

Dentro de estas perspectivas de contaminación de la información, existen dos formas de combatir el fenómeno, por un lado el *fact-checking*, que verifica el contenido que suscita dudas, y por otro, ofrecer al público un buen periodismo; uno que se encuentre comprometido con los valores éticos del profesional, como la ética y la verdad de los hechos. Durante la pandemia del covid-19, esta fue la propuesta del sitio web Avoador al producir contenido responsable y chequeos específicos sobre temas relacionados con la enfermedad en el editorial Xereta.

2. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE COBERTURA PANDÉMICA Y EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE / REPORTERO

A continuación se presenta la dinámica del proceso de producción de noticias sobre la pandemia, intercalada con la evaluación cualitativa y cuantitativa realizada junto con los 12 estudiantes que trabajan en el proyecto. A través del formulario en Google Docs, se formularon siete preguntas con 10 alternativas como respuestas y cuatro preguntas abiertas. Respondieron sobre cómo la experiencia simuló

una redacción, lo aprendiendo sobre la producción de noticias, el uso de la plataforma Wordpress del sitio, la distribución de contenidos en las redes sociales y el aplicativo de mensaje Whatsapp, la relación entre teoría y práctica, además de relatar las principales dificultades suscitadas, así como la proponer sugerencias para mejorar el proceso.

La cobertura de la pandemia covid-19, entre el docente y los 12 alumnos, se realizó 100% de forma remota, con la aplicación de mensajería Whatsapp, la herramienta que posibilitó la realización del trabajo. En este soporte se creó el grupo Cobertura de la Covid-19, donde el equipo se comunicaba para la definición de agendas, cálculo, edición y, a menudo, también la distribución de contenidos. En principio, se definió una escala de publicaciones teniendo en cuenta las horas de audiencia de mayor perfil en Instagram, la red social elegida para el trabajo más efectivo por número de seguidores. Los horarios fueron los siguientes: 9:00 a.m., 12:00 horas., 3:00 p.m., 6:00 p.m., 9:00 p.m y medianoche. Como no fue posible cumplir con el horario de madrugada, se cambió para las 10 de la noche.

Las funciones de la redacción eran las de jefe de edición (profesor), redactores y reporteros. De lunes a viernes, había un editor para cada día y reporteros distribuidos en diferentes horarios y cada uno producía un texto. El sábado y el domingo, la producción estuvo a cargo únicamente de la maestra y una reportera. Correspondía al editor, en días laborables, realizar la "ronda" en los principales sitios informativos de la ciudad, del estado, del Brasil, además de las principales plataformas de organismos nacionales e internacionales, así como del poder público municipal, estatal y federal, detentores de informaciones sobre el covid-19, distribuidas por el Ministerio de Salud, la Fundación Fiocruz, de la OMS (Organización Mundial de la Salud) y hasta del Ayuntamiento de la ciudad de Conquista. Estas informaciones eran compartidas en el grupo de Whatsapp. Las pautas para cada horario eran seleccionadas junto con la docente. Luego, los reporteros escribían y el maestro corregía cada texto.

Se producía así, una noticia resultado de la curaduría, que eran materias reescritos en base a otros vehículos, y otras, las exclusivas, que se basaban en las investigaciones hechas por los editores y reporteros, que, en general, eran publicaciones locales. Otros materiales que también formaron parte de la cobertura fueron los datos generales sobre la enfermedad, tanto a nivel local como internacional, así como las informaciones que explicaban las características de la enfermedad, las medidas de protección, el uso de mascarilla y del alcohol, las acciones gubernamentales para su enfrentamiento y las diferentes investigaciones en curso sobre covid-19. Además, todos los viernes se publicaba la Agenda Cultural, un respiro para el público en medio de tantas malas noticias.

Al principio fueron definidas algunas reglas para agilizar el proceso de producción, tales como la elaboración de los mensajes por escrito y el uso del solo hubiese un impedimento para digitar; los textos y dudas se compartirían al colectivo y se descartó los mensajes en privado con la docente; así como las pautas y novedades para su respectiva evaluación grupal. Todos tenían acceso al sitio web y las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram.

De esta confluencia de tantas personas en un grupo de Whatsapp surgieron los primeros problemas y que fueron mencionados por los propios alumnos en el cuestionario. Algunos se sintieron avergonzados de enviar el texto directamente al grupo para su corrección y lo enviaron por interno a la docente. Otros observaron el exceso de comentarios mientras se recibía la orientación de la profesora acerca de una noticia en particular. Después de siete meses, se dio cuenta de que era mejor usar Google Docs para hacer correcciones, sacando el material de la aplicación de mensajería.

Las publicaciones se realizaron en Instagram mediante tarjetas creadas en la aplicación Canva con los colores y el logo de la web, con un texto en el patrón noticia, que buscaba la angulación singular incorporado a las particularidades y universalidad del acontecimiento.

Se instruyó a los estudiantes a que busquen siempre datos, fuentes o documentos que ayuden a contextualizar los eventos. Alrededor del 30% de ellos no fueron replicados en el sitio web: avoador.com.br, ya que el contenido fue creado para publicaciones exclusivas en la red social elegida. En general, estas publicaciones eran sobre la prevención de enfermedades o sobre qué era y cómo se originó el covid-19. Estas noticias y publicaciones no se compartieron en los grupos de Whatsapp de la ciudad. En general, recibieron un trato diferente en los *Stories* de Instagram. (Ver figura 1)

Durante este período, se realizaron reportajes con contenido exclusivo sobre la ciudad de Conquista y la crisis sanitaria, así como otras que también fueron de interés público, como las denuncias de violaciones expuestas en un perfil de Instagram. Este material recibió especial atención y también se distribuyó en Facebook, Twitter y Whatsapp, además de contar con una narrativa diferente en Instagram *Stories*. Las verificaciones realizadas con información falsa que circulaba en Conquista y región, enviadas por los propios seguidores del sitio, también tuvieron el mismo tipo de distribución amplificada. El texto del contenido verificado tuvo como premisa presentar de manera clara y objetiva la metodología aplicada para obtener el resultado de la verificación. Había un estudiante reportero permanente responsable por esta labor y un periodista colaborador.

En el período de la cobertura, algunos estudiantes y periodistas colaboradores terminaron por rendirse. Cinco meses después del inicio, el grupo se redujo a siete integrantes (seis alumnos del curso de Periodismo y la profesora). En octubre, en la época más tranquila, solo quedaron la profesora y tres alumnos, produciéndose solo tres publicaciones diarias: el informe de datos y dos noticias sobre la crisis de salud o, una sobre la enfermedad y otra sobre un evento relacionado con la ciudad.

Para los estudiantes esta experiencia les permitió vivenciar y aprender sobre la dinámica de la redacción de noticias, pues 9 de ellos

de un total de 12, le atribuyeron 10 en una escala de evaluación del del 1 a 10. Asimismo, comprender cómo distribuir el contenido en las redes sociales, usar Wordpress y escribir una noticia / reportaje alcanzaron las puntuaciones más altas: 10, 9 y 8, respectivamente. En sus respuestas también demostraron el aumento de la relación entre teoría y práctica, así como su interés por proponer ideas para optimizarla producción de noticias. Varios de ellos pidieron incluir un aplicativo de agendamiento de pautas y determinar un cronograma de publicaciones.

Figura 1. Principales publicaciones y audiencia en Instagram

Fuente: Perfil de Avoador en Instagram (Disponible em:

<https://www.instagram.com/siteavoador/> y acceso en: 26 oct. 2020)

3. CONCLUSIONES

El presente trabajo demostró la importancia de las universidades públicas, gratuitas y de calidad, especialmente en las regiones del interior, para generar innovaciones y llevar información y conocimiento a la población en general. La Uesb cumplió y ha cumplido su papel durante la pandemia del covid-19, siendo el proyecto del sitio web Avoador una de sus acciones de extensión en desarrollo.

El proyecto también funcionó como un laboratorio de enseñanza-aprendizaje para la práctica de una educación más dialógica, en el que profesores y alumnos estuvieron muy unidos en el grupo de Whatsapp para sugerir, realizar la técnica y disentir cuando fuera necesario. La experiencia y la autoridad del profesor se suman a las singularidades y repertorios particulares de cada alumno.

Esta estrecha relación, que sigue siendo intensa, también permitió aplicar con celo el periodismo como una forma de conocimiento que presenta la noticia en su formato singular con lo particular y universal presentes.

A partir de esta experiencia, también se dio cuenta de que es posible transformar el proyecto en investigación aplicada que produzca conocimiento sobre nuevas dinámicas pedagógicas y nuevos formatos para trabajar con el periodismo.

REFERÊNCIAS

Carvalho, C.; Rocha, M. R. (2018). O direito à cidade e à cidadania na cobertura jornalística dos blogs do Sudoeste baiano no Brasil. Communication, City and Public Space. Organized by the Faculty of Communication of the University of Lima and the World Network of UNESCO Chairs in Communication – ORBICOM. Lima, Peru.

Conde, M. R. B. A contribuição de Robert Park, o jornalista que se converteu em sociólogo, à teoria da informação. In: Berger, C.; Marroco, B. (Org.). A era glacial do Jornalismo: Teorias do Jornalismo. (pp. 15-32). Porto Alegre: Sulina.

Freire, P. (1987). Pedagogia do Oprimido. (17ª ed.) Rio de Janeiro: Paze Terra.

Genro Filho, Adelmo (2012). O segredo da Pirâmide. Para uma teoria marxista do jornalismo. Florianópolis: Insular.

Wardle, C.; Derakhshan, H. (2017). Information disorder: toward an interdisciplinary framework for research and policy making. Acesso em out. 2020. Em: <<https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-researc/168076277c>>.

Park, R. (2008). A notícia como forma de conhecimento: um capítulo dentro da sociologia do conhecimento. In: BERGER, Christa; MARROCO, Beatriz (Org.). A era glacial do Jornalismo: Teorias do Jornalismo. (pp. 71-82). Porto Alegre: Sulina.